

Revista Venezolana de Gerencia

Como citar: Cruz Salinas, L. E., Flores Lezama, M. T., y Aguilar Chávez, P. V. (2023). Gestión de almacenes y productividad en empresas del Valle Jequetepeque durante el período pandémico. *Revista Venezolana De Gerencia*, 28(Edición Especial 10), 1518-1526. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e10.39>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 28 No. Especial 10, 2023, 1518-1526
julio-diciembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Gestión de almacenes y productividad en empresas del valle Jequetepeque durante el período pandémico

Cruz Salinas, Luis Edgardo*
Flores Lezama, Marilú Trinidad**
Aguilar Chávez, Pablo Valentino***

Resumen

Esta investigación tuvo como finalidad de determinar la relación que existe entre la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del valle Jequetepeque durante la época de la pandemia. El tipo de investigación fue aplicada y corresponde a un diseño no experimental, de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo y para la realización de la investigación se trabajó con una muestra de 50 empresas, se utilizó como técnica la encuesta y se aplicó dos cuestionarios de escala de tipo Likert. El resultado evidenció que existe una correlación positiva fuerte entre gestión de almacenes y productividad a través del coeficiente de correlación de Pearson ($r=0.643$). Concluyéndose que, si se desarrolla una adecuada gestión de almacenes, las empresas lograrán incrementar su productividad.

Palabras clave: gestión de almacenes; productividad; pandemia.

Recibido: 27.08.22

Aceptado: 06.12.22

* Universidad César Vallejo. Provincia de Chepén, Región La Libertad, Perú. Correo: lcruz@ucv.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3856-3146>

** Universidad César Vallejo. Provincia de Chepén, Región La Libertad, Perú. Correo: mfloresl@ucv.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0036-1776>

*** Universidad César Vallejo. Provincia de Chepén, Región La Libertad, Perú. Correo: paguilarc@ucv.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8663-3516>

Warehouse management and productivity in companies in the Jequetepeque Valley during the pandemic period

Abstract

The purpose of this research was to determine the relationship between warehouse management and productivity of companies in the Jequetepeque valley during the pandemic period. The type of research was applied and corresponds to a non-experimental design, of correlational level and quantitative approach and for the realization of the research we worked with a sample of 50 companies, the survey technique was used and two Likert-type scale questionnaires were applied. The results showed that there is a strong positive correlation between warehouse management and productivity through Pearson's correlation coefficient ($r=0.643$). It was concluded that, if an adequate warehouse management is developed, companies will be able to increase their productivity.

Keywords: warehouse management; productivity; pandemic.

1. Introducción

Desde finales del año 2019, el virus de la COVID-19 se ha expandido en todo el planeta, causando peligrosos efectos en la economía de las organizaciones y personas (McDonald y Larson, 2020). La pandemia ha representado un sinnúmero de desafíos para las empresas en múltiples sentidos, principalmente en lo referido a la cadena de suministros, lo cual es un medio para que las instituciones incrementen su productividad y competitividad.

Nuestro país se encuentra atravesando una situación sin precedentes debido a la pandemia, alterando la forma de hacer negocio y haciendo que la cadena de suministro se adapte a tales cambios. Muchas

empresas se han dado que la gestión de almacenes no responde en forma eficaz. No se cuenta con los equipos ni infraestructura adecuada para adaptarse a las necesidades de los clientes.

Ante este escenario, las empresas deben replantear sus actividades dentro de la gestión de almacenes para diseñarlos más flexibles y robustos, minimizando los riesgos para los clientes internos y externos. Las empresas del valle Jequetepeque no escapan a esta realidad, buscan adaptarse a los cambios propios de la situación actual, es por eso la importancia de esta investigación que busca determinar el grado de relación entre la gestión de almacenes en la época de pandemia y la productividad en la empresa del valle Jequetepeque.

Las organizaciones deben

considerar siempre la necesidad de cambios constantes como forma de responder a los entornos y las estructuras dinámicas (Santos y Revulcaba, 2019), comprendiendo la importancia que cobra la gestión de almacenes en escenarios conflictivos y problemáticos como el que representó la pandemia. En este contexto, las investigaciones deben estar encaminadas a responder el impacto que sufren las organizaciones en medio de estas complejidades, al tiempo que buscan dar respuesta al comportamiento organizacional de cara a encontrar solución a esas necesidades (Bravo et al, 2020).

En función de lo descrito, vale preguntar ¿qué relación existe entre la gestión de almacenes y la productividad en las empresas del valle Jequetepeque durante la pandemia? Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la gestión de almacenes y la productividad en las empresas del valle Jequetepeque durante la pandemia. La hipótesis que se sostiene parte de una relación significativa entre la gestión de almacenes y la productividad en las empresas del valle Jequetepeque durante la pandemia. Para ello, se aplicó un método de investigación aplicada, no experimental de nivel correlacional, en la cual se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos.

Los resultados que se obtengan de esta investigación permitirán determinar la relación que existe entre la gestión de almacenes y la productividad en las empresas del valle Jequetepeque durante la pandemia para una mejor toma de decisiones empresarial y contribuir a la productividad y competitividad de las mismas.

2. Gestión de almacenes y productividad

La gestión de almacenes es un proceso decisivo porque se encarga del flujo de los materiales e información desde la recepción hasta la distribución, contribuyendo a una adecuada gestión de la cadena de suministro (Elizalde-Marín, 2018). Una efectiva gestión de almacenes implica rapidez en las entregas, en la cantidad y lugar requeridos, con la mínima manipulación y costo.

Asimismo, se compone de tres procesos principales: Planificación, Organización, Manejo de la información, y los subprocesos de recepción, almacén y distribución (Ortiz et al, 2018).

La productividad tiene relación con las salidas que se obtienen en los procesos. Para incrementarla se debe producir más con los mismos recursos, por lo que resulta de dividir la producción obtenida entre los recursos utilizados para obtenerla. La producción puede estar en unidades, kilos, galones, etc. y los recursos pueden ser materia prima, mano de obra, energía, etc.

Generalmente, se mide la productividad en las dimensiones de eficiencia y eficacia. La primera se obtiene de la relación del resultado logrado y los recursos empleados, en tanto la eficacia es el modo en que se llevan a cabo las acciones planeadas y se logran los resultados esperados (Gutiérrez, 2010).

Para optimizar la gestión de almacenes se tiene en cuenta la concertación con otros procesos de la cadena de suministro, el adecuado nivel de los inventarios, el servicio al cliente y la flexibilidad de adaptación (Correa, Gómez y Cano, 2010). Los almacenes son necesarios para resguardar,

controlar y abastecer los materiales y productos necesarios para garantizar el funcionamiento de las operaciones de las empresas (Rüdiger, Schön y Dobers, 2016).

3. Perspectiva metodológica

La investigación se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, cuyo diseño es de corte no experimental y nivel correlacional.

La población está conformada por 50 empresas de Valle Jequetepeque. La recolección de información se realizó mediante una encuesta, cuyo instrumento empleado fue un cuestionario con escala de Likert. La misma fue empleada por vía online, con coordinación de las direcciones de las empresas, a modo de garantizar la fiabilidad de las respuestas.

Los datos del cuestionario fueron analizados con dos aplicaciones informáticas: Microsoft Excel y SPSS, mediante el uso de tablas, figuras y procedimientos de la estadística descriptiva para procesar los hallazgos de la investigación. Para la prueba de hipótesis se aplicó primero una prueba de normalidad, con el fin de determinar la prueba correcta.

4. Relación que existe entre la gestión de almacenes y la productividad de las empresas: principales resultados

Una vez procesados los datos recolectados se presenta la información en diversas tablas a continuación. En la tabla 1 se puede observar que existe una paridad entre los niveles bueno (44%) y regular (46%), lo que significa es que en el valle Jequetepeque las

empresas necesitan mejorar su gestión de almacenes, lo que ha originado que a lo largo del tiempo se haya quedado estancada al considerar que es necesario que para el desarrollo empresarial se tomen decisiones que puedan mejorar la distribución y administración de los almacenes.

Tabla 1
Gestión de almacenes en las empresas del Valle Jequetepeque durante la pandemia

Nivel	N°	%
Bueno	22	44%
Regular	23	46%
Malo	5	10%
Total	50	100%

Nota: Datos obtenidos de la muestra
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se aprecia que el 64% de las empresas del Valle Jequetepeque lograron una productividad regular durante la época de pandemia, si bien refleja a la mayoría de empresa, aún queda un porcentaje significativo (34%) donde se ha evidenciado que han logrado alcanzar una productividad esperada, lo cual les permitiría sostenerse y lograr los objetivos trazados.

Tabla 2
Productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en la pandemia

Nivel	N°	%
Bueno	17	34%
Regular	32	64%
Malo	1	2%
Total	50	100%

Nota: Datos obtenidos de la muestra
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3 se observa que el nivel de significancia es menor a 0.05 ($P=0.000$), lo cual significa que existe relación entre la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia,

de este resultado se deduce que una buena gestión de almacenes, permitirá que las empresas puedan mejorar su productividad, asimismo el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.643 lo que indica que la relación es fuerte.

Tabla 3
Relación entre la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia

	Gestión de almacenes	Productividad
Gestión de almacenes	Correlación de Pearson	1
	Sig. (bilateral)	,643**
	N	50
Productividad	Correlación de Pearson	,643**
	Sig. (bilateral)	0.000
	N	50

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se observa que el nivel de significancia es menor a 0.05 ($P=0.000$), lo cual significa que existe relación entre la dimensión recepción de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia, de este

resultado se deduce que una buena recepción, permitirá que las empresas puedan mejorar su productividad, asimismo el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.737 lo que indica que la relación es fuerte.

Tabla 4
Relación entre la dimensión recepción de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia

	Productividad	Recepción
Productividad	Correlación de Pearson	1
	Sig. (bilateral)	,737**
	N	50
Recepción	Correlación de Pearson	,737**
	Sig. (bilateral)	0.000
	N	50

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 5 se observa que el nivel de significancia es menor a 0.05 ($P=0.000$), lo cual significa que existe relación entre la dimensión almacenamiento de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque

en pandemia, de este resultado se deduce que una buena gestión de almacenamiento, permitirá que las empresas puedan mejorar su productividad, asimismo el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.510 lo que indica que la relación es moderada.

Tabla 5
Relación entre la dimensión almacenamiento de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia

	Productividad	Almacenamiento
Productividad	Correlación de Pearson	1
	Sig. (bilateral)	,510**
	N	50
Almacenamiento	Correlación de Pearson	,510**
	Sig. (bilateral)	0.000
	N	50

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 6 se observa que el nivel de significancia es menor a 0.05 ($P=0.000$), lo cual significa que existe relación entre la dimensión distribución de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia,

de este resultado se deduce que una buena gestión de distribución, permitirá que las empresas puedan mejorar su productividad, asimismo el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.477 lo que indica que la relación es moderada.

Tabla 6
Relación entre la dimensión distribución de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia

	Productividad	Distribución
Productividad	Correlación de Pearson	1
	Sig. (bilateral)	,477**
	N	50
Distribución	Correlación de Pearson	,477**
	Sig. (bilateral)	0.000
	N	50

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 7 se observa que el nivel de significancia es menor a 0.05 (P=0.000), lo cual significa que existe relación entre la dimensión control de

inventario de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en pandemia.

Tabla 7
Relación entre la dimensión control de inventario de la gestión de almacenes y la productividad de las empresas del Valle Jequetepeque en época pandemia

		Productividad	Control de inventario
Productividad	Correlación de Pearson	1	,580**
	Sig. (bilateral)		0.000
	N	50	50
Control de inventario	Correlación de Pearson	,580**	1
	Sig. (bilateral)	0.000	
	N	50	50

Nota: Datos obtenidos de la muestra

Fuente: elaboración propia.

De estos resultados se deduce que un buen control de inventario, permitirá que las empresas puedan mejorar su productividad, asimismo el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.588 lo que indica que la relación es moderada.

5. Gestión de almacenes y productividad

En cuanto al objetivo general, determinar la relación entre la gestión de almacenes y la productividad, resultó que la relación es fuerte (0.643) según tabla 3, lo que significa que una buena gestión de los almacenes mejorará la productividad. Incluye las etapas de recepción, almacenamiento y distribución con el fin de satisfacer con los materiales y productos a clientes internos y externos sin interrupciones, repercutiendo en la productividad (Shepelev et al., 2018).

El referente al nivel de la gestión de almacenes, como se muestra en la tabla 1 está en 45% en promedio entre el bueno y regular, lo que se traduce en

la baja productividad obtenida por las empresas que no tuvieron una respuesta rápida durante la pandemia.

La productividad de las empresas del valle Jequetepeque se estableció en el nivel regular reflejándose por el 64% obtenido, tabla 2. Queda el reto ir mejorado para alcanzar los objetivos empresariales planteados.

La relación entre la dimensión recepción de la gestión de almacenes y la productividad es fuerte (0.737), según tabla 4. Las empresas mantuvieron una recepción aceptable de sus productos durante la pandemia. Un adecuado desarrollo de las actividades de recepción tiene efecto en la productividad y en el beneplácito de los clientes (Gómez y Correa, 2011).

En lo que refiere a la dimensión almacenamiento de la gestión de almacenes y productividad, la relación resultó moderada (0.510), tabla 5. Se deduce, que las empresas de valle Jequetepeque durante la pandemia no tuvieron una adecuada gestión

del almacenamiento, debido a las circunstancias vividas.

En lo referente a la dimensión distribución, la relación con la productividad se estableció en 0.477, según tabla 6. Lo que demuestra que los efectos de la pandemia en cuanto al transporte afectaron notablemente a las empresas.

Del mismo modo la gestión de inventario se relacionó con la productividad de manera moderada (0.588), tabla 7. El control de los inventarios no fue el adecuado durante la pandemia. Por lo que su buena gestión permite cumplir con la satisfacción de los clientes porque mantiene los niveles adecuados de stock, minimizando costos y evitando su escasez (González, 2020).

La dimensión recepción tiene una relación fuerte. Lo que indica que la adecuada recepción de los materiales influye en la productividad. Por su parte, el almacenamiento presentó una relación moderada con la productividad. Es decir, las actividades de almacenamiento de los productos tienen repercusión directa con la productividad.

La distribución también presentó un nivel moderado de relación lo que una buena distribución de los materiales trae consigo la mejora de la productividad.

La gestión de los inventarios del mismo modo se relaciona de manera directa con la productividad de forma moderada. Es decir, si no hay un adecuado control de los materiales las empresas se verán afectadas en su productividad.

6. Conclusiones

Los resultados arrojan una relación directa entre la gestión de almacenes y la productividad, es decir, los trabajadores

realizaron una labor adecuada en los almacenes de las empresas del Valle Jequetepique, repercutiendo positivamente en los indicadores de productividad.

En lo referente al nivel de gestión de almacenes, se encuentra en un nivel promedio entre bueno y regular. Las empresas deben garantizar la elaboración y ejecución de estrategias que permitan mejorar el funcionamiento óptimo de la gestión de almacenes, favoreciendo de este modo a la gerencia en general y, por consiguiente, los niveles de productividad de las organizaciones.

Por otro lado, el nivel de productividad de las empresas abordadas se vio afectado por la pandemia, situación que se reproduce a nivel local, nacional e internacional. Para superar esta situación adversa, los directivos deben aprender a adoptar estrategias flexibles que permitan optimizar los niveles de rendimiento de las organizaciones, favoreciendo el manejo de los recursos, distribución de productos, atención al cliente y demás procesos necesarios para el adecuado funcionamiento de las empresas.

Referencias bibliográficas

Bravo Macías, C. C., Hernández Nariño, A., Negrin Sosa, E., & Palacios Zurita, A. (2020). Comportamiento organizacional con enfoque de sistema en empresas comercializadoras. *Revista Venezolana De Gerencia*, 25(91), 900-919. <https://doi.org/10.37960/rvg.v25i91.33173>

Correa Espinal, A. A., Gómez Montoya, R. A., & Cano Arenas, J. A. (2010). Gestión de almacenes y tecnologías de la información y comunicación (TIC). *Estudios*

- Gerenciales, 26(117), 145-172. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232010000400009&lng=en&tlng=es.
- Elizalde-Marín, L. (2018). Gestión de almacenes para el fortalecimiento de la administración de inventarios. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, <https://www.eumed.net/rev/oel/2018/11/almacenes-inventarios.html>.
- Gómez Montoya, R. A., & Correa Espinal, A. A. (2011). Mejoramiento de la recepción en una empresa de colchones utilizando simulación y diseño de experimentos. *Revista Lasallista de Investigación*, 8(1), 68-81. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492011000100008&lng=en&tlng=es.
- Gómez-Acosta, M. I., Acevedo-Suárez, J. A., Pardillo-Baez, Y., López-Joy, T., & Lopes-Martínez, I. (2013). Caracterización de la Logística y las Redes de Valor en empresas cubanas en Perfeccionamiento Empresarial. *Ingeniería Industrial*, XXXIV(2), 212-226. <http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v34n2/rii10213.pdf>
- González, A. (2020). Un modelo de gestión de inventarios basado en estrategia competitiva. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 28(1), 133-142. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052020000100133>
- Gutiérrez Pulido, H. (2010). Calidad total y productividad. (3ra ed). MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- McDonald, B., and Larson, S. (2020). Implications of the Coronavirus on Sales Tax Revenue and Local Government Fiscal Health. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 6(3), 377-400. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571827>
- Ortiz, M., García, M., Paladines, M., Rodríguez, R., y Murcia, L (2018). *Gestión de inventarios, almacenes y aprovisionamientos*. UNAD.
- Rüdiger D, Schön A, Dobers K. (2016). Managing Greenhouse Gas Emissions from Warehousing and Transshipment with Environmental Performance Indicators. *Transportation Research Procedia. Transportation Research Procedia*, 14, 886-895. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.083>
- Santos Hernández, B. L., & Ruvalcaba Sánchez, M. L. G. (2020). Sostenibilidad de las cadenas de suministro humanitarias: perspectivas y desafíos. *Revista Venezolana De Gerencia*, 24(2), 131-150. <https://doi.org/10.37960/revista.v24i2.31485>
- Shepelev, V., Almetova, Z., Larin, O., Shepelev, S., y Issenova O. (2018). Optimization of the Operating Parameters of Transport and Warehouse Complexes. *Transportation Research Procedia*, 30, 236-44. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S235214651830098X?token=D1380C0B062CDDA-F4E9DE0418663DDB67D-8FF74F2F9107259CCC109F28B-10BF428B0F8AC5C524C94566ED-DE02E776E3E>